

Cuestionario. Nuevas profesiones emergentes en la industria de la Traducción e Interpretación

Sección 1:

1. Información para participantes;
2. Declaración de consentimiento informado;

Sección 2: Inicio del cuestionario

Bloque I. Perfil de la persona encuestada

3. Indique cuál es su perfil profesional dentro de la TeI (seleccione todas las que correspondan):

- CEO/CFO
- *Copywriter*
- *Data collector*
- Doblador/a
- Docente o formador/a
- Evaluador/a del control de la calidad (QA)
- Gestor/a de proyectos de traducción o localización (PM)
- Gestor/a de recursos (*resource manager* / RM)
- Ingeniero/a de localización
- Intérprete
- Lexicógrafo/a o terminólogo/a
- Maquetador/a multilingüe (DTP)
- Mediador/a lingüístico/a e intercultural
- Posedor/a de traducción automática
- *Production/Localization Team Lead*
- Redactor/a, corrector/a, revisor/a
- Subtitulador/a
- Traductor/a
- Traductor/a-Intérprete Jurado/a
- Transcreador/a
- *Vendor Manager* (VM)
- Otros: _____

4. ¿Qué edad tiene?

- 18 a 24 años

- 25 a 34 años
- 35 a 44 años
- 45 a 54 años
- Mayor de 54 años
- Prefiero no decirlo

5. ¿Desde cuándo ejerce su profesión actual?

- Más de 30 años
- Más de 20 años y menos de 30 años
- Más de 10 años y menos de 20 años
- Más de 5 años y menos de 10 años
- Desde los últimos 4 años

6. Especifique cuál de las siguientes se aproxima más a su situación laboral actual:

- Trabajando por cuenta propia
- Trabajando por cuenta ajena
- Contrato de prácticas o afines
- Voluntariado
- Otros

7. ¿Ejerce su profesión en España?

- Sí
- No

8. (Se habilita esta pregunta si se ha respondido «No» a la anterior) ¿En qué país ejerce su profesión?

Bloque II. Formación

9. Indique cuál es su mayor nivel de formación alcanzado:

- Educación primaria o inferior
- Primera etapa de Enseñanza Secundaria (ESO, EGB, Bachillerato Elemental)
- Estudios de Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, COU, Preu)
- Formación profesional de grado medio o equivalentes
- Formación profesional de grado superior o equivalentes
- Grado universitario, diplomatura, licenciatura

- Máster
- Doctorado

10. (Se habilita esta pregunta si se ha respondido «Grado universitario, diplomatura, licenciatura», «Máster» o «Doctorado» en la anterior) Señale la formación universitaria de primer ciclo que haya cursado:

- Licenciatura/Grado en Traducción e Interpretación (o titulaciones afines)
- Licenciatura/Grado en Filología (o titulaciones afines)
- Otros: _____

11. ¿Ha recibido formación específica del puesto que tiene en la actualidad?
(Seleccione todas las que correspondan)

- No, no he recibido formación de ningún tipo
- Sí, durante los estudios de licenciatura/diplomatura/grado
- Sí, en estudios de posgrado (máster/doctorado)
- Sí, en escuelas profesionales privadas (p. ej., Trágora, Traduversia, Cálamo & Cran, etc.)
- Sí, en la empresa donde trabajo o en empresas anteriores
- Otros: _____

12. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la formación recibida de su puesto de trabajo? (En el caso de no haber recibido formación, marque N/A)

	Nada satisfecho/a	Poco satisfecho/a	Satisfecho/a	Muy satisfecho/a	Totalmente satisfecho/a	N/A
Estudios de licenciatura/diplomatura/grado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estudios de posgrado (máster/doctorado)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Escuelas profesionales privadas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En la empresa donde trabajo o empresas anteriores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. ¿Cuál de las siguientes tecnologías utiliza en su trabajo? (Seleccione todas las que correspondan)

- Motores de traducción automática (TA)
- Programas de traducción asistida por ordenador (TAO)
- Nuevas inteligencias artificiales (IA) (ChatGPT, Bard, Frase.io, etc.)
- Sistemas de gestión de traducción (TMS, *Translation Management System*)
- Programas de doblaje y subtitulación
- Herramientas de QA
- Herramientas de localización
- Programas de reconocimiento de voz
- Herramientas de transcripción de audio
- Programas de diseño y maquetación
- Plataformas de redes sociales y comunicación
- Programas de videoconferencia
- Aplicaciones y programas de corrección gramatical y ortográfica
- Herramientas de OCR
- Otros: _____

14. ¿Considera que el uso de la tecnología tiene un impacto en su bienestar general?

- No, considero que no tiene ningún tipo de impacto
- Sí, considero que tiene un impacto mayoritariamente positivo en mi bienestar
- Sí, considero que tiene un impacto mayoritariamente negativo en mi bienestar
- Sí, considero que tiene un impacto positivo y negativo a partes iguales en mi bienestar
- Otros: _____

15. ¿Cree que los recientes sistemas de IA suponen una amenaza para su trabajo y el futuro de su trabajo?

- Sí
- No
- Tengo una opinión dividida al respecto
- Otros: _____

16. Por favor, explique brevemente de qué manera cree que los sistemas de IA suponen una amenaza para su trabajo y el futuro de su trabajo:

Bloque IV. Puesto de trabajo

17. Indique su grado de satisfacción con respecto a las siguientes cuestiones relacionadas con su puesto de trabajo:

	Nada satisfecho/a	Poco satisfecho/a	Satisfecho/a	Muy satisfecho/a	Totalmente satisfecho/a	N/A
Sueldo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ambiente laboral	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Formación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Posibilidad de ascenso profesional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

18. Indique la importancia que tiene para usted las siguientes cuestiones relacionadas con su puesto de trabajo:

	Nada importante	Poco importante	Importante	Algo importante	Muy importante	N/A
Formación continua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Networking y teambuilding</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acceso a últimas tecnologías	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presupuesto para innovación	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

19. Si desea añadir algo más a la encuesta, indíquelo a continuación:
